

**ДЕЙСТВИЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ И ЭРИТРОЦИТЫ В КАМЕРЕ
МИКРОФЛЮИДНОГО ПЛАНШЕТА****EFFECT OF CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS ON ENDOTHELIAL
CELLS AND RED BLOOD CELLS IN THE CHAMBER OF A
MICROFLUID TABLET****ТЮРИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА,**
кандидат химических наук, доцент,*Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***TYURIKOVA IRINA ANDREEVNA,**
*candidate of chemical sciences, associate professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.*

В настоящей работе моделируется поведение эритроцитов в системе с эндотелиальными клетками, аналогичными интиме – тонкой внутренней оболочке сосудов, и показано действие популярных препаратов химиотерапии, вводимых внутривенно, на клетки обоих типов. Конструкция микрофлюидного устройства позволяет производить статистический сбор информации о клетках для последующего персонального подбора дозировки препаратов. Оценена динамика заполняемости культивационных камер микрофлюидного чипа. В совокупности с методами цитологического исследования установлены множественные нарушения морфологических характеристик эритроцитов, нарушения целостности кластеров эндотелиальных клеток, мембранная деформация и снижение жизнеспособности клеток обоих типов под действием химиотерапевтических препаратов.

In this work, the behavior of erythrocytes in a system with endothelial cells similar to the intima – the thin inner lining of blood vessels is modeled, and the effect of popular intravenous chemotherapy drugs on both types of cells is shown. The design of the microfluidic device allows statistical collection of information about cells for subsequent personal selection of dosage of drugs. The dynamics of occupancy of cultivation chambers of a microfluidic chip is estimated. In combination with cytological research methods, multiple violations of the morphological characteristics of erythrocytes, violations of the integrity of endothelial cell clusters, membrane deformation and decreased viability of both types of cells under the action of chemotherapy drugs were established.

Ключевые слова: *эндотелиальные клетки, эритроциты, микрофлюидика, микролунки, персонализированная медицина, лаборатория на чипе.*

Key words: *endothelial cells, erythrocytes, microfluidics, microwells, personalized medicine, lab-on-a-chip.*

Введение
Противораковые препараты всегда балансируют между риском общего поражения организма и преимуществом подавления неоплазии, поэтому знания о побочных эффектах самых используемых в практике химиотерапии (ХТ) препаратов необходимо для принятия обоснованных решений, а также подбора препаратов и их дозировки индивидуаль-

но каждому пациенту для более эффективной терапии. При введении ХТ противоопухолевых препаратов клетки крови первыми сталкиваются с агрессивными цитостатиками, при этом не являясь их мишенью.

Дисфункция эритроцитов и сосудистые деформации, вызванные прямым цитотоксическим повреждением, могут быть частью проблемы, с одной стороны, анемии – одного из наиболее частых побочных эффектов от применения ХТ препаратов, с другой стороны, сосудистых нарушений, а с третьей – опосредованных этим проблем, в частности – тромбозов. Поскольку недавние клинические данные [1] показали, что анемия, помимо ухудшения общего состояния пациента, коррелирует с тяжелыми осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний, такими как кровотечения, тромбоэмболия, инсульт, гипертония, аритмии и воспаление, особенно у пожилых пациентов, вопросу влияния препаратов ХТ на клетки сосудов и крови требуется уделить особое внимание. Вместе с тем, помимо паразитных эффектов, определяемых, например, разрушением стенок сосудов, в ходе терапевтического воздействия стоит задача остановить ангиогенез, ведущий к питанию опухолевых тканей, поэтому важно иметь такой исследовательский инструмент, который позволит производить оценку изменений не только количественно, но и качественно. Исследование биофизических изменений эритроцитов и эндотелиальных клеток может быть полезно для разработки методов минимизации побочных эффектов ХТ, что на сегодняшний день нерешаемо традиционными лабораторными методами.

Существует также нерешенная проблема одновременной иммобилизации счетного числа клеток каждого типа с возможностью оперативного сбора статистической информации при скрининге препаратов с валидной оценкой, что, в первую очередь, отягощено контролем числа тех или иных клеток в пробе. Ранее нами были разработаны и апробированы, в том числе на тестовых линиях клеток [2; 3], микрофлюидные многолуночные системы, позволяющие иммобилизовать последовательно в локальных лунках одиночные клетки. Здесь, применяя данное микрофлюидное устройство, была поставлена цель показать, какое воздействие оказывают широко используемые коммерческие фармацевтические ХТ препараты разных групп, вводимые внутривенно, на клетки эндотелия и эритроцитов человека, *in vitro*.

Экспериментальная методика

Рис. 1. Схема камеры микрофлюидного устройства и экспериментальная установка с установленным под микроскоп чипом.

Микрочип со змеевидным каналом и 2 типами лунок (рисунок 1): для улавливания и для последующей культивации клеток, – изготовлен методами «мягкой» литографии; отливка полидиметилсилоксановых чипов осуществлена по мастер-формам, выполненным фото-литографическим методом в резисте SU-8 на кремниевой подложке. Готовое устройство содержало 1334 микролунки обоих типов, расположенных друг напротив друга зеркально. Лунки, предназначенные для улавливания клеток, имели размер 20 мкм, удаленные на 200 мкм, что примерно соответствует диаметру лунки для последующей культивации.

В экспериментах использовали эндотелиальные клетки аорты взрослого человека Sigma-Aldrich 304-05A и эритроциты 12 здоровых доноров в возрасте 18-60 лет.

Для подсчета в микрофлюидном устройстве эндотелиальных клеток и занимаемой ими площади, основанном на их псевдоокрашивании, применялась программа компании Ars Tech [4], доработанная для фиксации на отдельных лунках. Клетки эритроцитов в камере чипа подсчитывались обычным механическим счетчиком клеток Unico.

Эндотелиальные клетки отлавливали в потоке в микролунки 2 способами: седиментационным и под действием магнитного поля. Первый способ предполагал введение 10^9 кл/мл (предварительно экспериментально подобранная концентрация) в камеру микрочипа, на дне которого были лунки меньшего размера, куда оседали клетки под силой тяжести. Второй способ применялся с целью ускорения процесса иммобилизации в лунках чипа клеток, для этого производилось их предварительное магнитное мечение наночастицами Fe_3O_4 с инкубацией в течение 16 часов с PBS при концентрации магнитных наночастиц 500 мкг/мл и последующим отделением от немеченных или слабо откликающихся на магнитное поле в микрофлюидном H-сортере с подводом магнитного поля. Количественный анализ индуцированного частицами рентгеновского излучения (PIXE), взаимодействующего с клетками, показал концентрацию $88,27 \pm 8,03$ пг Fe_3O_4 на клетку. Затем производилось введение клеток в микрофлюидный планшет по аналогии с первым способом, но дополнительное направленное действие магнитного поля позволяло заполнить около 99% лунок за 10 минут против не более 30% в отсутствие магнитного поля. После заполнения микролунок устройство аккуратно переворачивалось, и клетки переносились в камеры для культивации, после чего отправлялись в инкубатор.

После достижения удовлетворительной (в зависимости от эксперимента) заселенности культивационных лунок к ним вводили:

- эритроциты $5 \cdot 10^8$ кл/мл, предварительно инкубированные с препаратами ХТ в течение 3 ч, – в экспериментах с совместным присутствием клеток: при условии 1 эритроцита в культивационной лунке – по аналогии с описанным выше первым способом; при условии неконтролируемого числа клеток крови в одной культивационной лунке чип устанавливался крупными лунками сразу на дно;

- клеточную среду с соответствующей дозировкой препарата ХТ – для наблюдения за ответом эндотелиальных клеток.

В экспериментах применялись следующие ХТ препараты и их дозировки:

- паклитаксел (PTX) – 70 мкг/мл: таксан, подавляет деполяризацию микротрубочек и действует на цитоскелет, снижает активность матриксной металлопротеиназы-2, ингибитор топоизомеразы;

- циклофосфамид (СРН) – 30 мкг/мл: прямая цитотоксичность, действие на эритроциты изучено слабо;

- карбоплатин (PLT) – 130 мкг/мл: платиноид, цитостатик-алкилатор, действие на эритроциты изучено слабо;

- доксорубин (DRB) – 240 мкг/мл: антибиотик, антрациклиновый цитостатик, в эритроцитах взаимодействует с липидной частью мембраны.

Результаты и обсуждение

Установлено, что заполнение камеры микрофлюидного чипа эндотелиальными клетками, согласно 2 описанным в экспериментальной части способам, производится с кратно отличающейся скоростью. Таким образом, на первый взгляд, магнитное мечение оказывает положительный эффект и на заполняемость устройства, что впоследствии даст более достоверную оценку при скрининге препаратов, и на минимизацию стресса клеток в условиях, отличных от инкубационных (заполнение чипа следует производить как можно быстрее). С другой стороны, встает вопрос о жизнеспособности и меченых клеток, что было экспериментально изучено в эксперименте, результаты которого представлены на рис. 2.

Спустя 4 часа также отслеживалось заполнение лунок, чтобы идентифицировать те, в которых начальная клетка не прижилась: в случае с магнитомечеными клетками таких было в среднем на 6% больше от начального числа заполненных, пустующие культивационные лунки не превышали 15% от исходных заполненных, что свидетельствует о хорошей приживаемости клеток в данных условиях.

На этапе до 20 ч наблюдается интенсивная динамика заполнения культивационных лунок (фактически – скорость роста клеток), затем несколько снижающаяся ввиду минимизации полезной площади лунки для дальнейшего разрастания ткани. На этапе 24 ч с начала эксперимента лунки микрочипа почти полностью заполнены, поэтому продолжать его нецелесообразно. Размножение клеток в камере чипа сопоставимо со скоростью в менее ограниченных объемах [5; 6], что свидетельствует об отсутствии нарушений условий для их деления. Поскольку результаты представленных экспериментов не демонстрируют отрицательного эффекта от мечения эндотелиальных клеток магнитными наночастицами, впоследствии именно этот способ выбран для заполнения ими лунок чипа.

Рис. 2. Динамика заполняемости культивационных камер микрофлюидного чипа.

Действие ХТ препаратов было рассмотрено в двух экспериментах: 1 – спустя 20 ч введена соответствующая дозировка препарата и через 4 ч установлено число открепившихся

клеток, интерпретированных как нежизнеспособные, дополнительно экспериментальные данные подтверждены окрашиванием Propidium iodide; 2 – произведено сравнение доли занимаемой эндотелиальными клетками площади с контрольным образцом согласно данным рис. 2. Таким образом, моделирована ситуация локального введения препарата в течение времени, сопоставимого со временем инъекции препарата человеку, что позволяет судить об изменениях выживаемости клеток и нарушениях их деления фактически в режиме реального времени. Данные исследования представлены на рис. 3.

Рис. 3. Влияние XT препаратов на рост и жизнеспособность эндотелиальных клеток.

Установлено, что базовым эффектом РТХ является ингибирование роста клеток. Влияя на цитоскелет, таксаны препятствуют основным функциям эндотелиальных клеток: пролиферации, миграции и инвазии, таким образом, задевая сразу несколько механизмов, связанных с ангиогенезом. В наибольшей степени повреждения клеток вызывает действие СРН, при этом рост их продолжается почти столь же интенсивно. РЛТ проявляет себя менее агрессивно, но также деформирует клетки, параллельно приводя к их гибели. Вероятнее всего, во втором случае цитологический механизм будет иным, поскольку при меньшем повреждении нежизнеспособных клеток значительно больше. В целом полученные данные хорошо согласуются с литературными [7]: известно, что алкилирующие агенты могут вызывать повышение уровня фактора фон Виллебранда и микроальбуминурию, являющиеся маркерами повреждения эндотелиальных клеток. DRB вызывает отслойку тканевых фрагментов в ячейках микрофлюидного устройства, что, по всей видимости, свидетельствует о нестабильности поверхностных белковых комплексов. Такой эффект может быть, в том числе, причиной повреждений ДНК, на которые направлено действие противораковых антибиотиков, а также перекисного окисления липидов мембраны клеток [7]. При этом отмечается невысокая гибель клеток, то есть DRB нарушает их функции, вероятнее всего, разрушает стенки сосудов, делая их более уязвимыми и неоднородными. Важно сказать, что и разрушение клеток, и нарушение их функционального состояния, и гибель несут критичную роль для онкобольных с априорно замедленной регенерацией клеток, а гематологические нарушения влекут за со-

бой целый спектр сосудистых осложнений, которые, как правило, на основании базовых анализов неидентифицируемы.

После культивации эндотелиальных клеток согласно изложенному в экспериментальной части к ним вводились предварительно инкубированные с препаратами ХТ эритроциты, среда в камере микрофлюидного чипа также заменялась на среду, содержащую терапевтическую дозу препарата. После введения эритроцитов в культивационные камеры, микрочип помещался в инкубатор на 1 ч, после чего система промывалась буферным раствором. Установлено, что одноклеточная иммобилизация эритроцитов в редких случаях приводит к фиксации их на поверхности эндотелиального слоя, однако если в лунку попадают 4 клетки и более, они склонны к агрегации и сосредоточению на поверхности клеток эндотелия. Примечательно, что в случаях CPH и PLT локализация клеток эритроцитов напрямую связана с морфологическими нарушениями в создаваемом эндотелиальном слое. Таким образом, результаты данного эксперимента говорят о повышенной склонности к тромбообразованию при наличии повреждений, вызванных ХТ препаратами.

Эритроциты после оптической микроскопии в микрофлюидном устройстве вымывались потоком буфера и мгновенно отправлялись на цитологические исследования: тест на аннексин, эозин-малеимид и кальцеин с целью установления мембранных трансформаций клеток, кластеризации основного интегрального белка мембраны band3 и жизнеспособности клеток посредством проточной цитометрии (табл. 1), а также АСМ- и конфокальная микроскопия для визуализации морфологии клеток (рис. 4).

Таблица 1. Данные проточной цитометрии эритроцитов, подверженных действию препаратов ХТ

Препарат ХТ	Calcein-AM «←→» клетки, %	Ann+ клетки, %	Микрочастицы, %	EMA+ клетки, %
Control	0,07	0,21	0,09	0,02
PTX	0,31	2,07	0,52	0,23
CPH	0,63	1,11	0,32	0,42
PLT	0,52	0,53	0,17	0,09
DRB	0,28	1,14	0,38	0,63

По данным проточной цитометрии видно, что ХТ препараты вызывают нарушение липидной асимметрии с выходом фосфатидилсерина на внешнюю поверхность мембраны: количество Ann+ значительно выше, чем в контроле, для PTX, меньше всего таких клеток после действия PLT. Тест band3, характеризующий более позднюю, предшествующую клиренсу, стадию трансформации мембран эритроцитов, для PTX менее значим и в большей степени характерен для DRB. Наличие сравнительно большого количества микрочастиц в сопоставлении с предыдущими анализами может свидетельствовать о том, что в основном PTX вызывает разрыв клеток, это предположение было подтверждено в гематологическом анализе по возросшему уширению распределения частиц по размерам в нижнем квантиле колокольной функции. Все исследованные препараты приводят к снижению жизнеспособности эритроцитов, причем, несмотря на значимые мембранные нарушения после воздействия PTX, эритроциты не сразу будут подвергнуты клиренсу, поскольку идентифицируются на фоне остальных препаратов как относительно жизнеспособные. Вред, наносимый красным кровяным клеткам алкилирующими агентами, существенен, однако эти клетки воспринимаются как стареющие.

Рис 4. Примеры изображений эритроцитов по данным конфокальной микроскопии в светлом поле (а, б), АСМ-изображение каверн (в), статистика форм эритроцитов по данным конфокальной микроскопии (г).

Анализ микроизображений показал, что все препараты ведут к пойкилоцитозу эритроцитов: РТХ вызывает критически сильный стоматоцитоз (рис. 4 а,б), что согласуется с литературными данными [8], на мембране зачастую присутствуют мелко-множественные каверны (рис. 4 в), остальные препараты существенно повышают долю эхиноцитов относительно нормы (рис. 4). Помимо пойкилоцитоза был отмечен анизоцитоз, подтвержденный также гематологическими тестами.

Таким образом, посредством цитологических анализов и использования микрофлюидного устройства было показано, что СРН и РЛТ вызывают повреждения эндотелиальных клеток и мембранную трансформацию эритроцитов за счет преимущественно перехода клеток в эхиноциты, задерживающиеся на поверхности слоя эндотелия, что является прямой угрозой тромбозам. DRB, ввиду кластерного отслоения от дна микрофлюидного устройства, будет влиять на неоднородность поверхности эндотелия; существенное количество эритроцитов с нарушенной липидной асимметрией и типичной для эхиноцитов формой, в меньшей степени идентифицируемые как нежизнеспособные, вероятнее всего, также будут приводить к основным функциональным нарушениям при газообмене при неплотном контакте обоих типов клеток. Самые значимые морфологические нарушения выявлены у эритроцитов, инкубированных с РТХ, при этом пролиферация эндотелиальных клеток оказывается существенно подавленной.

В заключение следует отметить необходимость дополнительных исследований с параллельным действием на эндотелиальные раковые клетки, а также питающие опухоли, чтобы установить дозировку и эффекты, приводящие к нарушению одного механизма и устойчивости другого, поддерживающего целостность сосудистых стенок. Так, например, из литературных данных [7] известно о возможных метрономных инъекциях ХТ препаратов с целью

уменьшения отрицательного влияния на эндотелий сосудов и при этом подавления ангиогенеза эндотелиальных клеток, связанных с раковыми. Такой подход, по всей видимости, может минимизировать токсический эффект от применения таксанов. Данная конструкция микрофлюидного устройства позволяет проводить подобные исследования и может служить уникальной платформой для персонализированной медицины будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Red Blood Cell Function and Dysfunction: Redox Regulation, Nitric Oxide Metabolism, Anemia / V. Kuhn [et al.] // *Antioxid. Redox Signal.* 2017. Vol. 26. № 13. pp. 718-742.
2. Тюрикова И.А. Трассировка магнитомеченных клеток в микрофлюидном устройстве с массивом микролунок // *Наукосфера.* 2021. №12(2). С. 219-223
3. Тюрикова И.А. исследование эффективности захвата магнитомеченных клеток в микрофлюидном планшете // Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции. Вестник науки. 2022. С. 29-35.
4. Арстек. URL: <https://arstek.ru> (дата обращения: 27.11.2023).
5. Ziegler T., Nerem R.M. Effect of Flow on the Process of Endothelial Cell Division // *Arteriosclerosis and Thrombosis.* 1994. Vol.14. №4. pp.636-643.
6. Haudenschild C.C., Schwartz S.M. Endothelial regeneration. II. Restitution of endothelial continuity // *Lab Invest.* 1979. Vol. 41. № 5. pp. 407-418.
7. Endothelial cell effects of cytotoxics: balance between desired and unwanted effects / F.Y.F.L. de Vos [et.al.] // *Cancer Treatment Reviews.* 2004. Vol. 30. №6. pp. 495-513.
8. Anticancer Drugs Paclitaxel, Carboplatin, Doxorubicin, and Cyclophosphamide Alter the Biophysical Characteristics of Red Blood Cells, In Vitro / E. Skverchinskaya [et al.] // *Biology.* 2023. Vol. 12(2). pp. 230.

© Тюрикова И.А., 2023.